
PGD du projet "Scientific Ecological Data Explorer"

Plan de gestion de données créé à l'aide de DMP OPIDoR, basé sur le modèle "Science Europe : modèle structuré" fourni par DMP OPIDoR.

Renseignements sur le plan

Titre du plan	PGD du projet "Scientific Ecological Data Explorer"				
Livrable	Livrable D4				
Version	Version initiale				
Objet/périmètre du plan	<p>Ce plan de gestion des données décrit les modalités de collecte, de stockage, d'organisation, de documentation, de sauvegarde, de partage et d'archivage des données produites dans le cadre du projet Scientific Ecological Data Explorer (SEDE).</p> <p>Il couvre l'ensemble des données collectées lors des campagnes de terrain ainsi que les données intégrées à la base de données développée au cours du stage.</p> <p>Ce document est complémentaire aux livrables suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• Guide de bonnes pratiques de collecte de données terrain ;• Documentation technique et guide utilisateur de la base de données ;• Rapport de stage de Master 1.				
Domaines de recherche (selon classification de l'OCDE)	Earth and related environmental sciences, Biological sciences				
Langue	fra				
Date de création	2026-06-08				
Date de dernière modification	2026-06-15				
Licence	<table><tr><td>Nom</td><td>Creative Commons Attribution 4.0 International</td></tr><tr><td>URL</td><td>http://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.json</td></tr></table>	Nom	Creative Commons Attribution 4.0 International	URL	http://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.json
Nom	Creative Commons Attribution 4.0 International				
URL	http://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.json				

**Documents
(publications,
rapports, brevets,
plan
expérimental....),
sites web associés**

Titre	Référentiel de bonnes pratiques de collecte de données terrain
Identifiant	https://doi.org/10.5281/zenodo.20703642
Type d'identifiant	DOI
Titre	Documentation utilisateur de la base de données
Identifiant	
Titre	Rapport de stage de Master 1 JAFFREZ Lilian
Identifiant	
Titre	Application web Scientific Ecological Data Explorer (SEDE)
Identifiant	https://sede.otelo.univ-lorraine.fr/
Type d'identifiant	URL

Renseignements sur le projet

Titre du projet Scientific Ecological Data Explorer

Acronyme SEDE

Résumé Le projet *Scientific Ecological Data Explorer (SEDE)* a pour objectif la création d'une base de données centralisée destinée à regrouper, structurer et valoriser des données environnementales collectées lors de campagnes de terrain. Cette base de données vise à faciliter le stockage, la consultation, l'analyse et la réutilisation des données acquises dans le cadre d'études écologiques et environnementales. Le projet s'appuie sur des données de nature variée, comprenant notamment des mesures physico-chimiques, des observations de terrain, des coordonnées géographiques, des photographies ainsi que les métadonnées associées aux opérations de collecte. Une attention particulière est portée à la qualité, à la traçabilité et à la pérennisation des données afin de garantir leur exploitation future par les étudiants, les chercheurs et les gestionnaires de projets.

Sources de financement

Financier

Nom du financier Université de Lorraine
Identifiant <https://ror.org/04vfs2w97>
Type d'identifiant ROR

Statut du financement

Approuvé

Date de début

2025-04-20

Date de fin

2025-07-18

Partenaires

Nom Université de Lorraine

Acronyme UL

Identifiant <https://ror.org/04vfs2w97>

Type d'identifiant ROR

Identifiant RNSR

Nom Observatoire Terre et environnement de Lorraine

Acronyme OTELo

Identifiant <https://ror.org/02cyw3861>

Type d'identifiant ROR

Identifiant RNSR

Produits de recherche :

1. Données environnementales terrain SEDE (Jeu de données)
2. Modèle relationnel des données SEDE (Modèle)
3. Code et logiciel SEDE (Logiciel)

Contributeurs

Nom	Affiliation	Rôles
ARNOULD pierre-yves - https://orcid.org/0000-0002-1815-3158		<ul style="list-style-type: none"> • (DET SEDE) • Auteur (CL SEDE) • Coordinateur du projet • Management (CL SEDE) • Personne contact (MR SEDE, CL SEDE) • Responsable (MR SEDE)
Etudiant Master 1		<ul style="list-style-type: none"> • Collecteur de données (DET SEDE) • Gestionnaire de données (DET SEDE, MR SEDE)
JAFFREZ Lilian		<ul style="list-style-type: none"> • Auteur (CL SEDE) • Documentation (CL SEDE) • Gestionnaire de données (DET SEDE, MR SEDE) • Personne contact (DET SEDE, MR SEDE, CL SEDE) • Responsable de l'entité (MR SEDE) • Responsable du plan

Budget

Type de coût (Titre)	Montant	Etape du cycle de vie
Stockage (cout de stockage des données de terrain)	0 EUR	Coûts liés à la réutilisation de données existantes - DET SEDE
Stockage (Offre de services numérique OTELo)	0 EUR	Coûts liés au stockage et à la sauvegarde des données - DET SEDE
Stockage (interface de stockage de données)	0 EUR	Coûts liés à la collecte/production des données - DET SEDE
Formation (formation stagiaires / personnels)	0 EUR	Coûts liés au traitement/analyse des données - DET SEDE

Données environnementales terrain SEDE

Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

Description générale du produit de recherche

Nom	Données environnementales terrain SEDE																		
Nom abrégé	DET SEDE																		
Description	DET SEDE correspond à l'ensemble des données environnementales collectées lors des campagnes de terrain réalisées dans le cadre du projet SEDE. Ce produit regroupe des mesures environnementales, des observations de terrain ainsi que les métadonnées associées à leur acquisition. Ces données constituent la source principale alimentant la base de données développée au cours du projet.																		
Type	Jeu de données																		
Workpackage	WP1 - Collecte, structuration et intégration des données environnementales.																		
Mots clés	<table><tr><td>Mot-clé</td><td>plant ecology</td></tr><tr><td>Vocabulaire</td><td>GEMET</td></tr><tr><td>URL</td><td>http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8910</td></tr><tr><td>Mot-clé</td><td>animal ecology</td></tr><tr><td>Vocabulaire</td><td>GEMET</td></tr><tr><td>URL</td><td>http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/420</td></tr><tr><td>Mot-clé</td><td>ENVIRONMENT (natural environment, anthropic environment)</td></tr><tr><td>Vocabulaire</td><td>GEMET</td></tr><tr><td>URL</td><td>http://www.eionet.europa.eu/gemet/group/10111</td></tr></table>	Mot-clé	plant ecology	Vocabulaire	GEMET	URL	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8910	Mot-clé	animal ecology	Vocabulaire	GEMET	URL	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/420	Mot-clé	ENVIRONMENT (natural environment, anthropic environment)	Vocabulaire	GEMET	URL	http://www.eionet.europa.eu/gemet/group/10111
Mot-clé	plant ecology																		
Vocabulaire	GEMET																		
URL	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/8910																		
Mot-clé	animal ecology																		
Vocabulaire	GEMET																		
URL	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/420																		
Mot-clé	ENVIRONMENT (natural environment, anthropic environment)																		
Vocabulaire	GEMET																		
URL	http://www.eionet.europa.eu/gemet/group/10111																		
Mots clés (texte libre)	Écologie, Environnement, Données environnementales, Métadonnées, Base de données, Observation de terrain																		
Langue	fra																		
Date de publication	2026-06-15																		
Identifiant pérenne																			
Contient des données personnelles ?	Non																		
Contient des données sensibles ?	Non																		
Prend en compte des aspects éthiques ?	Oui																		

Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification

Le produit DET SEDE est construit à partir de données environnementales déjà collectées lors des semaines de terrain du Master 1 GESTE parcours GEMAREC. Ces données existaient préalablement au projet SEDE mais n'étaient pas regroupées dans une structure de données commune ni organisées au sein d'une base de données dédiée.

Le projet SEDE vise à centraliser, structurer, documenter et valoriser ces données afin de faciliter leur exploitation et leur conservation.

Données réutilisées

Nom	Données environnementales des semaines de terrain du Master 1 GESTE parcours GEMAREC
Description	Jeu de données constitué de mesures environnementales, d'observations de terrain, de coordonnées géographiques, de photographies et de métadonnées collectées par les étudiants du Master 1 GESTE parcours GEMAREC lors des semaines de terrain réalisées en 2024 et 2025. Ces données sont utilisées comme données sources pour l'alimentation et la structuration de la base de données SEDE.
Identifiant pérenne	
Numéro de version	

Coûts

Type de coût	Stockage
Montant	0
Devise	EUR
Titre	cout de stockage des données de terrain
Description	L'ensemble des données et de l'applicatif SEDE est hébergé par l'infrastructure OTELO. Cout non chiffré, ni refacturé car cela entre dans les missions de formation de l'Observatoire.

Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Nom de la méthode	Collecte de données environnementales de terrain selon protocoles standardisés.											
Description	<p>Les données sont acquises lors de campagnes de terrain réalisées sur différents sites d'étude. La collecte repose sur l'application de protocoles définis en amont afin de garantir la cohérence et la comparabilité des données acquises.</p> <p>Les observations et mesures sont enregistrées directement sur le terrain à l'aide d'instruments de mesure, de dispositifs de géolocalisation et de supports de saisie adaptés. Les métadonnées associées à chaque acquisition sont également renseignées afin de garantir la traçabilité des données.</p>											
Nature des données	Données d'observation											
Equipements, plateaux techniques utilisés	<table border="1"> <tr> <td>Titre</td> <td>onglet gestion->matériels de https://sede.otelo.univ-lorraine.fr</td> </tr> <tr> <td>Identifiant</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contact</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Politique de données</td> <td></td> </tr> </table>	Titre	onglet gestion->matériels de https://sede.otelo.univ-lorraine.fr	Identifiant		Contact		Politique de données				
Titre	onglet gestion->matériels de https://sede.otelo.univ-lorraine.fr											
Identifiant												
Contact												
Politique de données												
Références associées	<table border="1"> <tr> <td>Titre</td> <td>Onglet protocole de la base de donnée SEDE</td> </tr> <tr> <td>Identifiant</td> <td>https://sede.otelo.univ-lorraine.fr/table?table=Protocole</td> </tr> <tr> <td>Type d'identifiant</td> <td>URL</td> </tr> </table>	Titre	Onglet protocole de la base de donnée SEDE	Identifiant	https://sede.otelo.univ-lorraine.fr/table?table=Protocole	Type d'identifiant	URL					
Titre	Onglet protocole de la base de donnée SEDE											
Identifiant	https://sede.otelo.univ-lorraine.fr/table?table=Protocole											
Type d'identifiant	URL											
Coûts	<table border="1"> <tr> <td>Type de coût</td> <td>Stockage</td> </tr> <tr> <td>Montant</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Devise</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Titre</td> <td>interface de stockage de données</td> </tr> <tr> <td>Description</td> <td>Utilisation de l'infrastructure OTELO</td> </tr> </table>	Type de coût	Stockage	Montant	0	Devise	EUR	Titre	interface de stockage de données	Description	Utilisation de l'infrastructure OTELO	
Type de coût	Stockage											
Montant	0											
Devise	EUR											
Titre	interface de stockage de données											
Description	Utilisation de l'infrastructure OTELO											

Documentation et qualité des données

Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description

Les données du produit DET SEDE sont organisées au sein d'une base de données relationnelle structurée selon le modèle relationnel MR SEDE. Les informations sont réparties dans différentes tables thématiques reliées entre elles afin de limiter les redondances et de garantir la cohérence des données.

Chaque enregistrement est associé à un ensemble de métadonnées permettant de documenter son contexte d'acquisition. Ces métadonnées comprennent notamment les informations temporelles, spatiales, les opérateurs impliqués, les instruments utilisés ainsi que les conditions environnementales observées lors de la collecte.

La documentation des données repose sur plusieurs documents complémentaires permettant de faciliter leur compréhension, leur exploitation et leur réutilisation future.

Références associées

Titre Référentiel de bonnes pratiques de collecte et de gestion des données environnementales

Identifiant <https://doi.org/10.5281/zenodo.20703642>

Type d'identifiant DOI

Titre Modèle relationnel des données SEDE (MR SEDE)

Identifiant

Titre Documentation utilisateur de la base de données SEDE

Identifiant

Standards de métadonnées/données

Nom Standard SEDE

Description Aucun standard international spécifique n'est actuellement utilisé.
Les métadonnées sont toutefois structurées selon une organisation homogène définie dans le cadre du projet SEDE. Elles comprennent notamment :

- date et heure de collecte ;
- localisation géographique ;
- opérateur ;
- matériel utilisé ;
- paramètres mesurés ;
- unités de mesure ;
- remarques de terrain.

L'organisation des données suit les principes de structuration relationnelle mis en œuvre dans le modèle MR SEDE.

Identifiant du standard utilisé

Code langue des métadonnées

fra

Logiciel de documentation

Microsoft Word, Microsoft Excel, MySQL Workbench

Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description

La qualité des données repose principalement sur le respect des protocoles de terrain et sur la vérification des informations avant leur intégration dans la base de données SEDE.

Les données collectées font l'objet d'un contrôle visant à identifier d'éventuelles erreurs de saisie, incohérences de format ou informations manquantes. Une attention particulière est portée aux coordonnées géographiques, aux unités de mesure ainsi qu'à la cohérence générale des données enregistrées.

L'organisation des données au sein du modèle relationnel MR SEDE contribue également à limiter certaines erreurs lors de leur intégration dans la base de données.

Références associées

Titre Référentiel de bonnes pratiques de collecte et de gestion des données environnementales

Identifiant <https://doi.org/10.5281/zenodo.20703642>

Type d'identifiant DOI

Titre Documentation utilisateur de la base de données SEDE

Identifiant

Titre Modèle relationnel des données SEDE (MR SEDE)

Identifiant

Exigences légales et éthiques, code de conduite

Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Description

Le projet DET SEDE repose sur des données environnementales collectées dans un cadre pédagogique lors des semaines de terrain du Master 1 GESTE parcours GEMAREC. Les données produites ne contiennent pas d'informations à caractère personnel et ne sont pas soumises à des contraintes particulières liées au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Les données sont structurées et intégrées dans la base de données SEDE dans le cadre d'un stage réalisé à l'Observatoire Terre et Environnement de Lorraine (OTELo). Leur utilisation et leur conservation s'inscrivent dans le cadre des activités pédagogiques et scientifiques de l'Université de Lorraine.

Références associées

Titre Loi pour une république numérique (2016)

Identifiant <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033202746>

Type d'identifiant URL

Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Description

Le projet ne comporte pas de collecte de données personnelles, d'expérimentation sur des personnes ou d'activités nécessitant une autorisation éthique spécifique. Les données concernent exclusivement des observations et mesures environnementales réalisées sur le terrain.

Une attention particulière est portée au respect des autorisations d'accès aux sites étudiés, à la bonne utilisation des données collectées ainsi qu'à la traçabilité des informations intégrées dans la base de données.

Traitement et analyse des données

Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description

Les données collectées lors des semaines de terrain sont regroupées, vérifiées et structurées avant leur intégration dans la base de données SEDE. Ce traitement comprend notamment l'harmonisation des formats de données, la vérification des unités de mesure, la correction d'éventuelles erreurs de saisie ainsi que l'organisation des informations selon le modèle relationnel défini pour la base de données.

Les données sont ensuite intégrées dans les différentes tables de la base afin de garantir leur cohérence et leur exploitation future. Les métadonnées associées aux observations sont conservées afin d'assurer la traçabilité des informations.

Références associées

Titre Référentiel de bonnes pratiques de collecte et de gestion des données environnementales

Identifiant <https://doi.org/10.5281/zenodo.20703642>

Type d'identifiant DOI

Titre Modèle relationnel des données SEDE (MR SEDE)

Identifiant

Titre Documentation utilisateur de la base de données SEDE

Identifiant

Equipements, plateaux techniques

Titre Microsoft Excel

Identifiant

Contact

Politique de données

Titre MySQL Workbench

Identifiant

Contact

Politique de données

Coûts

Type de coût Formation

Montant 0

Devise EUR

Titre formation stagiaires / personnels

Description formation stagiaires / personnels

Stockage et sauvegarde des données pendant le processus de recherche

Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	<p>L'ensemble des données produites pendant l'ecole de terrain sera sauvegardé chaque soir sur l'espace de stockage collaboratif : OTELoCloud (https://oc.univ-lorraine.fr)</p> <p>Cet espace est sauvegardé et répliqué sur les infrastructures de stockage de l'université de lorraine.</p> <p>une fois les données traitées, analysées elles sont importées dans la base de données SEDE afin d'y être rendu accessibles et valorisées</p>	
Volume estimé des données	2	
Unité	Go	
Equipements, plateaux techniques	<p>Titre</p> <p>Identifiant</p> <p>Contact</p> <p>Politique de données</p>	<p>Infrastructure SI OTELo</p>
Politique de sauvegarde	<p>Description</p> <p>Fréquence des sauvegardes</p> <p>Type de sauvegarde</p> <p>Supports de stockage</p>	<p>Les données sont répliquées automatiquement sur 2 autres sites (Metz et Liberation Nancy) de manière continue. Une sauvegarde régulière est réalisée</p> <p>journalier</p> <p>Complète</p> <p>Serveur NAS</p>
Mesures prises pour la sécurité des données	<p>Les sauvegardes des données sont accessible aux administrateurs uniquement.</p> <p>Les données courantes sont accessible par authentification obligatoire et modifiable selon le role utilisateur.</p>	
Coûts	<p>Type de coût</p> <p>Montant</p> <p>Devise</p> <p>Titre</p> <p>Description</p>	<p>Stockage</p> <p>0</p> <p>EUR</p> <p>Offre de services numérique OTELo</p> <p>Tous les services numérique sont opérés et mis à disposition par le service SI OTELo.</p> <p>La facturation est globale au fonctionnement du service qui est alimenté par la dotation générale. aucune refacturation n'est réalisé au projet/formation ou unité membre d'OTELo.</p>

Partage des données et conservation à long terme

Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage

Les données environnementales produites lors des semaines de terrain du Master GESTE ont principalement une vocation pédagogique. Elles seront partagées au sein de l'équipe pédagogique et des étudiants participant aux campagnes de terrain, via l'application web développée dans le cadre du projet.

Potentiel de réutilisation

Réutilisation pour de futures études ou de façon pédagogique (étudiant, enseignant)

Entrepôt/Catalogue de données

Titre	ORDaR
Identifiant de l'entrepôt	https://cat.opidor.fr/index.php/ORDaR
Type d'identifiant	URL
Localisation géographique (pays)	FR
Système d'identifiants	DOI
Standards de métadonnées disponibles	DataCite Metadata Schema, Dublin Core

Caractéristiques des fichiers déposés

Nom du fichier	Jeu de données
Description	Fichiers tabulaires contenant les observations et résultats d'analyses
Date de diffusion	2026-06-15
Mode d'accès	Ouvert
Format du fichier	application/vnd.ms-excel
Application	
Volume du fichier	286
Unité	Ko
Disponible jusqu'à	
URL d'accès	
URL de téléchargement	
Date de début de la licence	

Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification La conservation à long terme des données est justifiée par leur intérêt pédagogique et leur potentiel de réutilisation pour les futures promotions du Master GESTE.

Volume estimé des données 10

Unité Go

Date de début 2026-06-15

Date de fin

Archive

Titre CINES Archivage numérique pérenne

Identifiant de l'entrepôt https://cat.opidor.fr/index.php/CINES_Archivage_numérique_pérenne

Type d'identifiant URL

Localisation géographique (pays) FR

Certification

Système d'identifiants ARK

Standards de métadonnées disponibles Dublin Core

Dispositions finales

Modèle relationnel des données SEDE

Description des données et collecte ou réutilisation de données existantes

Description générale du produit de recherche

Nom	Modèle relationnel des données SEDE																		
Nom abrégé	MR SEDE																		
Description	Le modèle relationnel SEDE constitue la structure logique de la base de données développée dans le cadre du projet Scientific Ecological Data Explorer. Il décrit l'organisation des données environnementales produites lors des semaines de terrain du Master GESTE, les différentes entités composant le système ainsi que les relations existant entre elles.																		
Type	Modèle																		
Workpackage	WP1 - Collecte, structuration et intégration des données environnementales.																		
Mots clés	<table><tr><td>Mot-clé</td><td>environmental data</td></tr><tr><td>Vocabulaire</td><td>GEMET</td></tr><tr><td>URL</td><td>http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2803</td></tr><tr><td>Mot-clé</td><td>relational database</td></tr><tr><td>Vocabulaire</td><td>GEMET</td></tr><tr><td>URL</td><td>http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/14897</td></tr><tr><td>Mot-clé</td><td>data base</td></tr><tr><td>Vocabulaire</td><td>GEMET</td></tr><tr><td>URL</td><td>http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1979</td></tr></table>	Mot-clé	environmental data	Vocabulaire	GEMET	URL	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2803	Mot-clé	relational database	Vocabulaire	GEMET	URL	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/14897	Mot-clé	data base	Vocabulaire	GEMET	URL	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1979
Mot-clé	environmental data																		
Vocabulaire	GEMET																		
URL	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2803																		
Mot-clé	relational database																		
Vocabulaire	GEMET																		
URL	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/14897																		
Mot-clé	data base																		
Vocabulaire	GEMET																		
URL	http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/1979																		
Mots clés (texte libre)	Observation environnementale ; Schéma relationnel ; MySQL Workbench ; Traçabilité ; Données de terrain ; Science ouverte ; Principes FAIR.																		
Langue	fra																		
Date de publication	2026-06-15																		
Identifiant pérenne																			
Contient des données personnelles ?	Non																		
Contient des données sensibles ?	Non																		
Prend en compte des aspects éthiques ?	Non																		

Est-ce que des données existantes seront réutilisées ?

Justification	Le modèle relationnel SEDE n'est pas issu de la réutilisation directe d'un modèle de données existant. Il a été conçu spécifiquement dans le cadre du projet afin de répondre aux besoins identifiés lors de l'analyse des données produites pendant les semaines de terrain du Master GESTE.
----------------------	---

Comment seront produites/collectées les nouvelles données ?

Nom de la méthode	Modèle relationnel des données SEDE								
Description	Le modèle relationnel SEDE a été élaboré à partir d'une analyse des besoins réalisée sur les données environnementales produites lors des semaines de terrain du Master GESTE. La démarche a consisté à inventorier les différents types de données collectées, à identifier les informations communes aux différents protocoles et à définir les relations nécessaires à leur organisation au sein d'une base de données relationnelle.								
Nature des données	Données d'analyse								
Equipements, plateaux techniques utilisés	<table><tr><td>Titre</td><td>MySQL Workbench</td></tr><tr><td>Identifiant</td><td></td></tr><tr><td>Contact</td><td></td></tr><tr><td>Politique de données</td><td></td></tr></table>	Titre	MySQL Workbench	Identifiant		Contact		Politique de données	
Titre	MySQL Workbench								
Identifiant									
Contact									
Politique de données									

Documentation et qualité des données

Quelles métadonnées et quelle documentation (par exemple mode d'organisation des données) accompagneront les données ?

Description	Le modèle relationnel SEDE est organisé autour d'une table centrale, <i>Observation_Prelevement</i> , qui regroupe les informations générales relatives aux observations et prélèvements réalisés sur le terrain. Cette entité est reliée à différents référentiels décrivant les opérateurs, les équipes, les localisations, et les différentes catégories d'analyses environnementales. Ainsi que le matériel et les protocoles reliés aux différentes analyses.				
Références associées	<table><tr><td>Titre</td><td>Jeu de donnée</td></tr><tr><td>Identifiant</td><td></td></tr></table>	Titre	Jeu de donnée	Identifiant	
Titre	Jeu de donnée				
Identifiant					
Code langue des métadonnées	fra				

Quelles seront les méthodes utilisées pour assurer la qualité scientifique des données ?

Description	Une analyse préalable des besoins a été réalisée à partir des données produites lors des semaines de terrain du Master GESTE afin d'identifier les principales entités, leurs attributs et les relations nécessaires à leur organisation. La cohérence du modèle a ensuite été vérifiée par l'application des principes de modélisation relationnelle, notamment la limitation des redondances, la séparation des référentiels et l'utilisation de clés primaires et de clés étrangères.
--------------------	--

Exigences légales et éthiques, code de conduite

Comment les autres questions juridiques, comme la titularité ou les droits de propriété intellectuelle sur les données, seront-elles abordées ? Quelle est la législation applicable en la matière ?

Description

Le modèle relationnel SEDE a été développé dans un cadre pédagogique au sein de l'Université de Lorraine. Il ne contient pas de données personnelles sensibles. Les éventuelles informations relatives aux opérateurs sont utilisées uniquement à des fins de traçabilité des observations. Le projet respecte les règles institutionnelles applicables à la gestion des données et à leur documentation.

Références associées

Titre	Loi pour une republique numérique (2016)
Identifiant	https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033202746

Comment les éventuelles questions éthiques seront-elles prises en compte, les codes déontologiques respectés ?

Description

Le projet SEDE porte sur des données environnementales collectées dans un cadre pédagogique et ne concerne pas directement des personnes, des animaux ou des données de santé. Les aspects éthiques pris en compte concernent principalement la qualité, la traçabilité et la bonne gestion des données produites. Une attention particulière est portée à la documentation des observations, à la conservation des données et à leur réutilisation dans le respect des bonnes pratiques de gestion des données de recherche.

Traitement et analyse des données

Comment et avec quels moyens seront traitées les données ?

Description

Le modèle relationnel SEDE a été élaboré à partir d'une analyse des besoins réalisée sur les données environnementales produites lors des semaines de terrain du Master GESTE. La démarche a consisté à inventorier les différents types de données collectées, à identifier les informations communes aux différents protocoles et à définir les relations nécessaires à leur organisation au sein d'une base de données relationnelle.

Références associées

Titre	Référentiel de bonnes pratiques de collecte et de gestion des données environnementales
Identifiant	
Titre	Jeu de donnée (DET SEDE)
Identifiant	

Stockage et sauvegarde des données pendant le processus de recherche

Comment les données seront-elles stockées et sauvegardées tout au long du projet ?

Besoins de stockage	Le présent produit de recherche est un modèle relationnel, ce n'est pas lui qui stocke stricto sensu les données, les données font parties du DET SEDE
Volume estimé des données	0
Mesures prises pour la sécurité des données	

Partage des données et conservation à long terme

Comment les données seront-elles partagées ?

Modalités de partage	Le modèle relationnel SEDE est partagé au sein de l'équipe pédagogique du Master GESTE sous la forme d'un schéma relationnel, de scripts SQL et d'une documentation technique associée. Il est utilisé pour la gestion, la maintenance et l'évolution de la base de données SEDE.
Potentiel de réutilisation	Réutilisation pour le développement, la maintenance et l'évolution future de la base de données SEDE ainsi que pour des projets pédagogiques similaires de gestion de données environnementales.

Caractéristiques des fichiers déposés

Nom du fichier	Model_database
Description	Représentation graphique de la structure de la base de données.
Date de diffusion	
Mode d'accès	Ouvert
Format du fichier	mwb
Application	MySQL Workbench
Volume du fichier	77
Unité	Ko
Disponible jusqu'à	
URL d'accès	
URL de téléchargement	
Date de début de la licence	
Nom du fichier	Script_SQL
Description	Création et mise à jour de la base de données.
Date de diffusion	
Mode d'accès	Ouvert
Format du fichier	sql
Application	MySQL Workbench
Volume du fichier	36
Unité	Ko
Disponible jusqu'à	
URL d'accès	
URL de téléchargement	
Date de début de la licence	

Comment les données seront-elles conservées à long terme ?

Justification

La conservation à long terme du modèle relationnel SEDE est nécessaire afin d'assurer la maintenance, l'évolution et la réutilisation de la base de données. Il constitue un élément central de la documentation technique du projet et permet de garantir la compréhension de la structure des données par les futurs utilisateurs et développeurs.

Date de début

2026-06-15

Date de fin**Dispositions finales**

Code et logiciel SEDE

Description générale du logiciel

Dénomination et description du logiciel

Nom complet du logiciel	Code et logiciel SEDE	
Nom abrégé	CL SEDE	
Description	Code et logiciel SEDE définit l'application web développée pour la consultation, la gestion et la valorisation des données environnementales produites lors des semaines de terrain du Master GESTE. Elle permet d'accéder aux observations, aux analyses environnementales, aux référentiels et au schéma relationnel de la base de données tout en facilitant l'exportation des données et leur réutilisation.	
Type	Logiciel	
URL du site de présentation du logiciel (ou du projet)	https://sede.otelo.univ-lorraine.fr/	
Date de début du développement	2026-04-20	
Date de première version	2026-06-05	
Principaux domaines d'application	Earth and related environmental sciences, Biological sciences	
Autres domaines d'application		
Numéro de version du logiciel	1.0	
Typologies du logiciel	Bibliothèque (Library)	
Liens avec d'autres produits de recherche	Nom	Rapport de stage de Master 1 JAFFREZ Lilian
	Description	
	Identifiant pérenne	
	Numéro de version	
	Nom	Documentation utilisateur de l'application web
	Description	
	Identifiant pérenne	
	Numéro de version	

Outils et environnement d'exécution

Environnement de développement

Nom de la forge logicielle GitHub

URL de la forge logicielle

Mode d'accès Privé (fermé ou propriétaire)

Utilisez-vous un gestionnaire de version ? Git

Quels types de tests utilisez-vous pour vérifier la qualité du code ? Tests d'acceptation

Utilisez-vous un framework d'intégration continue ? Aucun

URL du framework d'intégration continue, s'il existe ?

Informations complémentaires

Documentation

Références associées

Titre	Modèle relationnel (MR SEDE)
Identifiant	
Titre	Jeu de donnée (DET SEDE)
Identifiant	

Informations complémentaires

Environnement d'exécution

Langages de programmation

Nom du langage de programmation	JavaScript
Version du langage de programmation	
Nom du langage de programmation	PHP
Version du langage de programmation	

Systèmes d'exploitation Microsoft Windows, MacOS, GNU/Linux, Android, iOS

Informations complémentaires

Préservation du logiciel

Référencement

Informations complémentaires

IL n'y a pas de gestion pérenne pour ce logiciel.

Questions juridiques

Quels sont les aspects juridiques en lien avec la gestion du logiciel ?

Licences

Nom	Apache License 2.0
URL	http://spdx.org/licenses/Apache-2.0.json

Informations complémentaires

Il n'est pas prévu à ce stade d'ouverture de l'application. Celle-ci n'ayant pas fait l'objet de relecture validation du code et de la sécurité.
Usage interne uniquement (accès local)

Valorisation scientifique

Valorisation scientifique